

Народной Республики № 222 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/Ukaz_N222_03072020.pdf

5. Об утверждении Положения о Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 221 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fondnsdnr.ru/norm/Ukaz_N221_03072020.pdf

6. Об утверждении Положения о Фонде социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 219 от 3 июля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsssvn-dnr.ru/download/file/2020/07/Ukaz_N219_03072020.pdf

УДК 005:334.72-027.564

DOI

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

**Казакова К.С.,
аспирант, ст. преподаватель кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены принципы и функции механизма реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций (НКО). Разработан механизм реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций, включающий в себя теоретическую, структурную и результативную основы.

***Ключевые слова:** механизм, концепция, маркетинг, некоммерческие организации*

MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE MARKETING CONCEPT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Kazakova K.S.,
graduate student, senior Lecturer at the
Department of Tourism,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the principles and functions of the mechanism for implementing the concept marketing of non-profit organizations (NPO). A mechanism has been developed for the implementation of the marketing concept of non-profit organizations, which includes a theoretical, structural and effective basis.

Keywords: *mechanism, concept, marketing, non-profit organizations*

Актуальность. Механизм реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций представляет собой комплекс нормативно-правовых, информационных, организационно-экономических и социальных блоков развития. Он воплощается в ходе использования методического инструментария, опирается на определённые принципы и функции, что способствует развитию маркетинговой деятельности НКО и обеспечению ею конкурентных преимуществ. Такой механизм должен ориентироваться на конкретный объект или систему. Актуальность использования механизма реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций обусловлена проблемами современного маркетинга НКО.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям, которые касаются проблем применения маркетингового механизма, посвятили научные труды такие отечественные и зарубежные учёные: Л. Балабанова, Б. Берман, Г. Болт, Т. Борисова, М. Брун, Ф. Букерель, А. Войчак, Д. Гарднер, С. Горковенко, В. Диллон, Е. Дихтль, Д. Дениэлс, Ж. Жалле, А. Канищенко, Н. Куденко, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, А. Мазараки, В. Онищенко, А. Павленко, М. Портер, А. Старостина, В. Хойер, Дж. Эванс.

Цель статьи – разработать механизм реализации концепции маркетинга, адаптированный под деятельность некоммерческих организаций.

Изложение основного материала исследования. Понятие «механизм» привлечено в оборот экономических категорий в 60-е годы прошлого столетия, и образовалось от греческого «*mechanike*» (*techne*) – искусство построения машин. Под механизмом рассматривалась «совокупность взаимосвязанных между собой и касательных элементов, которые позволяют физическому объекту осуществлять необходимые движения и передвигаться в пространстве, то есть двигаться» [1, с. 117].

Здесь уместно обратить внимание, что под понятием «механизм» в технических науках подразумевается ресурсный подход, а в экономических – системный или процессный (табл. 1).

Таблица 1

Основные подходы к определению понятия
«механизм» в экономике

Авторы	Определение	Подход
Максименко И.А. [2, с. 124]	Механизм – это система, которая определяет порядок определённого вида деятельности, что имеет сложную организованную систему, которая перерабатывает входные условия, сложившиеся в определённые процессы	Системный
Зиновьев Ф.В. [3, с. 29]	Механизм – это система экономических средств, форм и методов действия, включающая такие элементы, как: нормативная база, экономические санкции, ценообразование, стимулирование труда, критерии оценки эффективности и т.д.	Системный
Чаленко А.Ю. [4, с. 30]	Механизм – это совокупность ресурсов экономического процесса и способов их сочетания	Процессный
Верхоляд И.М. [5]	Механизм – это порядок процесса, в основу которого положены его стадии, которые как раз и определяют первоочерёдность выполнения задач	Процессный
Кипиоро И.М. [6, с. 111]	Механизм – это совокупность конкретных форм, методов, алгоритмов и инструментов осознанного выбора и влияния на экономические явления и процессы	Процессный
Максименко И.А., Бокий В.И. [2, с. 49]	Механизм – деятельность предприятия рассматривается как процесс, представленный в виде функционального блока, который превращает «входы» в «выходы» при наличии необходимых ресурсов, механизм рассматривается как отдельный ресурс	Ресурсный
Большой толковый словарь русского языка [7, с. 673]	Механизм – это внутреннее строение, система чего-либо или совокупность состояний и процессов, из которых состоит определённое явление	Системный и процессный
Энциклопедический словарь [8, с. 815]	Механизм – это система частей, что работают в определённой машине, а также как определённый процесс, с помощью которого что-то происходит	Системный и процессный

По нашему мнению, механизм представляет собой определённый организованный процесс, направленный на выполнение специфических функций, без которого сам механизм не может существовать. Кроме того, процесс должен быть обеспечен необходимыми ресурсами для получения результата.

Проведенное исследование понятия «механизм» даёт возможность утверждать, что его генезис имеет значительный теоретический базис, но при этом остаётся дискуссионным и требует дальнейших исследований. Теоретический анализ литературы показывает, что в экономической науке широко используются и характеризуются такие производные понятия, как: «хозяйственный механизм», «экономический механизм», «финансовый механизм», «социально-экономический механизм», «организационно-экономический механизм», «механизм маркетинга» («маркетинговый механизм») и др.

Вместе с тем, механизм реализации маркетинга для НКО не исследован в должной мере, остаются открытыми вопросы организации методологических подходов к его формированию. Первоочередной задачей в разработке механизма реализации концепции маркетинга НКО, на наш взгляд, является внедрение в некоммерческую деятельность конкретных маркетинговых элементов, что будет способствовать поиску и реализации маркетинговых возможностей для обеспечения условий развития и достижения организацией определённого социального эффекта.

Рассмотрим основные предпосылки формирования механизма реализации маркетинга некоммерческих организаций (рис. 1).

На основании вышесказанного логично предположить, что механизм реализации концепции маркетинга НКО должен предусматривать планомерный и структурированный подход к использованию взаимосвязанных маркетинговых средств, конкретных элементов (основ), инструментов, методов, рычагов влияния, предназначенных для взаимодействия субъектов и объектов, при котором существование общей системы невозможно в случае отсутствия одного из её компонентов [9].

Принимая во внимание рассмотренные экспертами-экономистами и экспертами-маркетологами особенности формирования механизма маркетингового развития организации, приходим к выводу, что существуют обстоятельства, которые необходимо учитывать НКО, если она развивает рынок, поскольку имеющиеся услуги устаревают, появляются более инновационные, зачастую, более востребованные.

Рис. 1. Предпосылки формирования механизма реализации концепции маркетинга НКО
(составлено автором на основе [2; 5; 6])

Специалисты в области маркетинга отмечают, что в связи с постоянно меняющейся внешней средой, непрерывным поиском информации, развитием системы информационного обеспечения маркетинговой деятельности механизм реализации концепции маркетинга НКО требует постоянного обновления. Однако следует подчеркнуть, что основу механизма маркетинга составляют предложенные ниже функции и принципы (рис. 2).

Механизм реализации концепции маркетинга НКО выполняет следующие функции:

1. Аналитическая функция заключается в накоплении, изучении, систематизации фактов и явлений маркетинговой среды. Она реализуется путём использования ряда инструментов и его составляющих для проведения маркетинговых исследований различных масштабов и целевых направлений, результатом которых является разработка обоснованных маркетинговых планов.

2. Побудительная функция механизма маркетинга подразумевает клиентоориентированную политику организации.

3. Обеспечивающая функция призвана создать условия для деятельности организации по достижению определённых результатов, которые должны быть признаны конкретными заинтересованными субъектами внешней и внутренней среды

(государством, администрацией НКО, потребителями, партнёрами, инвесторами и др.). В рамках данной функции реализуются такие действия: обеспечение маркетинговой деятельности организации необходимыми ресурсами, персонификация выполнения маркетинговых проектов, формирование маркетинговой структуры, установление связей между различными видами работ, что выполняются в каждой подсистеме.

Рис. 2. Принципы и функции механизма маркетинга (составлено автором на основе [2; 5; 10; 11; 12;13])

4. Производственная функция (организация системы по реализации конкурентных преимуществ некоммерческого продукта/услуги).

5. Распределительная функция (распределение материальных и нематериальных ресурсов; использование маркетинговых инструментов в области продвижения некоммерческих услуг).

6. Управленческая функция (планирование, организация, реализация, информационное обеспечение маркетинга НКО, мотивация и контроль сотрудников).

Механизм реализации концепции маркетинга НКО опирается и на принципы маркетинга, и на принципы управления. На наш взгляд, механизм реализации концепции маркетинга должен содержать следующие принципы:

1. Комплексность. Реализация данного принципа, с одной стороны, предполагает использование всего комплекса методов и инструментов маркетингового управления, осуществление необходимых процедур, способных обеспечить достижимость целей. С другой стороны, особенность этого принципа заключается в том, чтобы в рамках процедур маркетинга учитывать вероятные всесторонние последствия реализации полного спектра мероприятий (от получения ожидаемых результатов функционирования до взаимоотношений с внешним маркетинговым окружением).

2. Системность. Согласно этому принципу, при реализации маркетинговой деятельности следует учитывать тот факт, что она принадлежит к определённой системе с присущими ей (системе) внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями. Каждое решение, каждое действие элементов системы могут привести к изменениям в характере отношений, связей, зависимостей внутри системы. Вполне вероятно, что изменения могут носить не только положительный, но и отрицательный характер.

3. Принцип ориентации на удовлетворение потребностей социума. Этот принцип полностью отражает современную концепцию маркетинга, следовательно, должен всегда быть приоритетом маркетингового планирования.

4. Перспективность. Для обоснования перспективного подхода к маркетингу именно на применении этого принципа необходимо основывать маркетинговую деятельность. Цель соблюдения данного принципа – учёт прогнозного состояния всех подсистем и отдельных элементов в соответствующих управленческих решениях.

5. Согласованная целенаправленность. Данный принцип предполагает согласованность целей деятельности НКО по отдельным маркетинговым направлениям с главной целью организации.

6. Принцип гибкого реагирования. Внешняя среда постоянно формирует тенденции, к которым следует приспосабливать, в частности, и маркетинговую деятельность. Следовательно, система маркетингового управления должна быть достаточно гибкой и способной реагировать на изменения, поскольку от скорости

реакции на внешние вызовы зависит успех не только в достижении маркетинговых целей, но и общеорганизационная деятельность.

7. Принцип сопоставимости и альтернативности вариантов управленческих решений при их выборе. Создание альтернативных вариантов маркетингового решения является процедурным элементом процесса разработки управленческого вердикта. В современных условиях хозяйствования развитие будущих событий почти всегда имеет альтернативный характер, соответственно, существует несколько возможных результатов будущего маркетингового решения с разной вероятностью развития и последствий. Принимая одну из альтернатив, всегда стоит иметь в виду множественность развития событий и учитывать это в расчётах и выводах. Однако практика маркетингового управления свидетельствует о том, что специалисты очень часто пренебрегают альтернативностью и останавливаются на первом варианте, который более всего удовлетворяет их требованиям. Пренебрежение данным принципом может привести, как минимум, к недостижению поставленных целей.

8. Принцип сохранения и приумножения конкурентных преимуществ. Современная концепция маркетинга вместе с ориентацией потребителей сконцентрирована на развитии конкурентных преимуществ. Быстрота изменчивости внешней маркетинговой среды НКО во многих случаях приводит к потере преимуществ, которые нарабатывались в течение длительного времени, поэтому стратегический маркетинг должен обеспечивать сохранение существующих конкурентных преимуществ.

Объединение указанных принципов в единый комплекс позволяет рассматривать маркетинг НКО как адаптивный динамический механизм обеспечения запланированного развития в нестабильной рыночной среде за счёт непрерывного поиска и использования существующих и перспективных маркетинговых возможностей, выявления новых способов планирования и сфер реализации маркетингового потенциала организации.

Механизм реализации концепции маркетинга некоммерческой организации, который построен и функционирует в соответствии с предложенной системой принципов, позволяет получить синергетический эффект, поскольку прогрессивное развитие осуществляется за счёт тесной взаимосвязи, координированных действий и стратегического партнёрства всех структурных составляющих (рис. 3).

Рис. 3. Механизм реализации концепции маркетинга НКО

Вместе с тем следует подчеркнуть, что механизм реализации концепции маркетинга НКО определяется как система методов, рычагов и инструментов, конкретных средств, принципов и функций, используемых организацией для реализации деятельности в данном направлении и способствующая преобразованию маркетингового потенциала НКО в целенаправленный комплекс маркетинга для достижения или максимизации социального эффекта.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: разработан механизм реализации концепции маркетинга, адаптированный под деятельность некоммерческих организаций; выделены следующие признаки понятия «механизм реализации концепции маркетинга некоммерческих организаций», которые отличают его от множества подобных определений:

– системный характер взаимодействия составляющих элементов, подразумевающий их структурно-процессуальную комплексность, взаимодополнение и усиление результата использования каждого из них (как в отдельности, так и в совокупности) в процессе формирования возможности управления деятельностью организации;

– вытекающее из системности взаимодействия элементов механизма единство теоретической, структурной и результативной составляющих, определяющее необходимость использования каждого из инструментов (методов, способов обеспечения функционирования организации), которые являются частью общего целого, занимают определённое место и реализуют конкретное функциональное назначение;

– наличие целевой функции, предполагающее необходимость использования совокупности маркетинговых инструментов, для достижения поставленной организацией цели (обеспечение устойчивости, повышение конкурентоспособности, формирование позитивного имиджа, расширение доли рынка, на котором могут быть представлены услуги и т.д.);

– функциональная направленность взаимодействия элементов на обеспечение конкретного результата деятельности организации;

– многоаспектность содержания, формирующаяся как результат необходимости использования широкой совокупности

нормативно-правовых, организационно-экономических, информационных и социальных блоков.

Разработка научно-методического подхода к оценке маркетинговой деятельности НКО на основе многофакторной модели станет темой дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Советский энциклопедический словарь: ок. 80 000 слов / гл. ред. Прохоров А.Н. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с.

2. Максименко И.А. О некоторых подходах к определению развития и механизма управления предприятием / И.А. Максименко, В.И. Бокий // Проблемы экономики организаций и управления. Вестник КНУТД. – 2007. – № 1. – С. 121-125.

3. Зиновьев Ф.В. Механизмы хозяйствования / Ф.В. Зиновьев. – Симферополь: Таврия, 2000. – 111 с.

4. Чаленко А.Ю. О неопределённости термина «механизм» в экономических исследованиях / А.Ю. Чаленко // Экономика. – 2010. – № 3. – С. 26-33.

5. Верхоляд И.М. Инвестиционный механизм предприятия: принципы построения, составляющие и особенности реализации / И.М. Верхоляд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economy.kpi.ua/uk/node/399>.

6. Кипиоро И.М. Механизмы активизации инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий / И.М. Кипиоро // Экономика АПК. – 2015. – № 4. – С. 111-115

7. Большой толковый словарь современного украинского языка (доп. и перераб.) / сост. и гл. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ирпень: ПТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

8. Энциклопедический словарь / гл. ред. совета чл.-корр. НАНУ М. Попович. – М.: «Ирина», 1999. – 1551 с.

9. Рогоза М.Е. Стратегическое инновационное развитие предприятий: модели и механизмы: монография / М.Е. Рогоза, К.Ю. Вергал. – Полтава: РИО ПУЭТ, 2011. – 136 с.

10. Даченок Л.А. Маркетинг: учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум, учебная программа / Л.А. Даченок // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М., 2005. – 300 с.

11. Савченко А.В. Сущность и составляющие организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности на предприятии / А.В. Савченко, В.П. Соловьёв // Электронное научное специализированное издание «Эффективная экономика». – 2013. – № 12.

УДК 658.15
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кирилеева А.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Зубарева Т.С.,
студентка ОП магистратуры
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению управления финансами на предприятиях. Рассматриваются базовые определения предпринимательства, финансов и процесс управления финансами, а также цели и принципы управления финансами.

Ключевые слова: предпринимательство, финансы, управление финансами, экономика государства

FINANCE MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Kirizleeva A.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Associate Professor of the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;